

CONSEIL AFRICAIN
ET MALGACHE POUR
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Projet « L'Afrique à hauteur du monde. Savoirs endogènes, innovations technologiques et résilience », coordonné par Pr Aimée-Danielle LEZOU KOFFI

Avec le partenariat de

RAPPORT FINAL

Axe 3 : Les récits de la résilience : leçons de vie du parcours des déplacés, réfugiés et accueillants (Cameroun, Tchad)

Responsable de l'axe : Gilbert Willy TIO BABENA, PhD

Rapporteur général :

Gilbert Willy TIO BABENA

(Université de Maroua, Cameroun)

Avec la collaboration de :

WARAYANSSA MAWOUNE (Université de Garoua, Cameroun)

Alexis NGARMBATEDJIMAL (Université de Ndjamena, Cameroun)

SALAMATOU ALHADJI (Université de Maroua, Cameroun)

Maroua, le 10 septembre 2024

Sommaire

1. FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'AXE	3
▪ Titre de l'axe	3
▪ Durée des travaux	3
▪ XXX	Erreur ! Signet non défini.
▪ Domaines d'intervention	3
▪ Partenaires institutionnels.....	3
▪ Partenaires d'exécution.....	3
▪ Responsable de l'axe	3
▪ Composition des équipes et fonction des membres.....	3
▪ Sources de financement	3
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF	4
3. OBJECTIFS DU PROJET	5
4. MÉTHODOLOGIE	5
5. RÉSULTATS OBTENUS	5
▪ Épisode 1 – Le bonheur perdu.....	6
▪ Épisode 2 – Et la guerre débute	6
▪ Épisode 3 – S'adapter ou périr.....	6
▪ Épisode 4 – Rêve en couleurs	6
▪ L'affiche.....	7
▪ Le portfolio (voir annexes)	8
6. ANALYSE DES ÉCARTS	8
7. LEÇONS APPRISSES	8
▪ Leçon n° 1 – encourager le développement par le financement intérieur et réduire la part du financement extérieur.....	8
▪ Leçon n° 2 – encourager la collaboration des chercheurs africains pour l'éclosion de l'Afrique	8
▪ Leçon n° 3 – façonner l'imaginaire à travers le financement des projets de recherche-création.....	9
▪ Leçon n° 4 – éduquer l'humanité à travers des projets impactants	9
8. RECOMMANDATIONS.....	9
▪ Recommandation n° 1 – augmenter le financement des sciences humaines et sociales à l'ère de l'influence et de la propagande	9
▪ Recommandation n° 1 – mettre en place des politiques de recherche qui encouragent et valorisent les projets de recherche-création	9
▪ Recommandation n° 3 – développer des contenus endogènes par et pour les victimes dans les interventions humanitaires.....	10
9. CONCLUSION.....	10
10. ANNEXES	11

1. FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'AXE

- **Titre de l'axe**

Les récits de la résilience : leçons de vie du parcours des déplacés, réfugiés et accueillants (Cameroun, Tchad)

- **Durée des travaux**

Date de début : 1^{er} juillet 2023

Date de fin : 30 septembre 2024

- **XXX**

XXX

- **Domaines d'intervention**

Recherche-crédation sur la résilience relative à la crise de Boko-Haram dans le bassin du Lac Tchad

- **Partenaires institutionnels**

Fonds Macky Sall pour la recherche

Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (Cames)

- **Partenaires d'exécution**

Programme Thématique de Recherches Langues, Sociétés, Cultures et Civilisations (PTR-LSCC)

La brocante des savoirs

- **Responsable de l'axe**

Gilbert Willy TIO BABENA, PhD

- **Composition des équipes et fonction des membres**

WARAYANSSA MAWOUNE, PhD (Université de Garoua, Cameroun)

Alexis NGARMBATEDJIMAL, PhD (Université de Ndjamena, Tchad)

SALAMATOU ALHADJI, doctorante (Université de Maroua, Cameroun)

- **Sources de financement**

Fonds Macky Sall pour la recherche (Prix Macky Sall pour la recherche, édition 2)

2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La **philosophie de l'innovation**, qui a encadré l'exécution de l'axe 3 « Les récits de la résilience : leçons de vie du parcours des déplacés, réfugiés et accueillants (Cameroun, Tchad) », invitait les scientifiques regroupés autour de cet axe à **réinventer leurs pratiques de recherche** dans l'optique de mettre à la disposition des citoyens d'Afrique et d'ailleurs des savoirs immédiatement accessibles. Il s'est concrètement agi d'une **activité de recherche-crédation** qui a consisté à produire des connaissances prêtes à être diffusées auprès des communautés locales et du grand public en combinant la dimension technico-artistique aux pratiques de recherche. L'axe a été conduit dans deux espaces géographiques et culturellement proches (le Cameroun et le Tchad). La dimension recherche a consisté à recueillir les récits des victimes et à analyser, dans les trames narratives, les invariants du parcours des résilients. La dimension création a permis de les réarticuler dans une série documentaire intitulée *Konngol munybe*. L'objectif principal était **d'extirper dans les récits les mécanismes endogènes de la résilience en Afrique**.

Le documentaire bilingue *fulfulde-français Konngol munybe*, son affiche et son portfolio sont les principaux résultats de l'axe 3. La série est composée de quatre épisodes dont les titres sont les suivants : « Le bonheur perdu » (épisode 1), « Et la guerre débuta » (épisode 2), « S'adapter ou périr » (épisode 3), « Rêve en couleurs » (épisode 4). *Konngol munybe*, que l'on peut traduire par « la parole des patients », sonde les mécanismes de la résilience dans la mémoire vivante des rescapés (déplacés et réfugiés) de la crise Boko Haram qui a déstabilisé le bassin du Lac Tchad. Plus de dix ans après les premiers enlèvements et attaques, les quatre voix anonymes de ce podcast montrent sur quels leviers s'appuie la résilience des rescapés et indiquent aux acteurs sociaux et décideurs politiques les meilleurs voies et moyens pour approcher la question de l'humanitaire.

À l'issue de ce travail, il faut retenir que le terrorisme sur fond religieux s'apparente à une guerre idéologique dans la mesure où il vise à imposer, par la peur, un ordre religieux radicaliste. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est à nouveau la croyance en un ordre divin et à des lendemains meilleurs qui intègre les principaux schèmes de la reconstruction. L'ordre social y est essentiel dans la mesure où il peut renforcer l'équilibre psychologique ou participer, au contraire, au déséquilibre. Les récits des rescapés nous enseignent que les programmes humanitaires jouent un rôle certain dans le processus de réhabilitation sociale, mais s'éteignent malheureusement avant même qu'ils puissent porter leurs fruits. Ces considérations amènent à conclure que les sciences humaines et sociales ont, entre autres, pour mission de panser les dégâts causés par la technologie de guerre.

3. OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs de départ de l'axe 3 étaient les suivants :

- a. recueillir les récits des vie des déplacés, réfugiés et accueillants au Cameroun et au Tchad pour tirer des leçons sur la résilience ;
- b. produire une série documentaire de 5 épisodes sur la résilience à partir de ces données ;
- c. produire deux notes politiques.

4. MÉTHODOLOGIE

L'axe 3 a été exécuté dans le cadre d'une approche dite de recherche-création. Une partie du travail mené a été strictement scientifique. Elle a consisté à analyser le cadre notionnel de la résilience par le biais d'une **analyse lexico-sémantique**, d'une **recherche documentaire** et d'une **étude préliminaire** adossée au jeu de données réalisé par Warayansa et Tio Babena (2022). Les activités de l'étude préliminaire ont permis d'élaborer un **guide d'entretien** qui a été utilisé pour le recueil des récits de vie.

Au niveau technique, la parole des rescapés a été captée au Cameroun avec un **enregistreur professionnel** Zoom Podtrack P4 et des **micros cravates** Maono. Ce matériel a permis de conserver les ambiances naturelles et de capter d'autres ambiances dans les environnements similaires. Au Tchad, les rescapés ont fait le déplacement pour être enregistrés dans le **studio d'enregistrement d'une radio communautaire**. Dans les deux pays, ils ont tenu à préserver leur anonymat en refusant la prise des photos et en exigeant que leurs noms soient changés. Vu qu'il a été difficile d'exploiter la totalité du matériau, un premier montage a été effectué exclusivement à partir des enregistrements faits au Cameroun. Le choix de cette décision vient de la facilité à travailler avec le *fulfulde*, langue transfrontalière mais également véhiculaire au Cameroun. Le **pré-montage** a été suivi d'une **traduction-adaptation des contenus** en peul. Cette phase visait à proposer un récit radiophonique qui soit tout aussi en accord avec le principal objectif du projet : mettre en avant les mécanismes de la résilience des rescapés. **Quatre voix invitées**, enregistrées à l'aide d'un micro cravate Maono, ont ensuite dit les **récits traduits et adaptés en français**. Une **voix off** a été posée pour introduire le podcast et les narrateurs, mais également pour l'outro. Le montage finale a été habillée d'une musique additionnelle composée par le musicien Rass NGANMO.

5. RÉSULTATS OBTENUS

La dimension strictement académique de cet axe a permis au projet de collecter des données qualitatives (08 récits de vie en *fulfulde*, en hausa et kanembu) qui peuvent être exploitées pour des travaux académiques de type article ou ouvrage. Trois traductions intégrales des enregistrements en peul ont été effectuées. Les enregistrements en kanembu et en hausa peuvent être écoutés avec leurs traductions directement imprimées dans les fichiers audio. La perspective recherche-création a abouti à la réalisation de la série documentaire bilingue *fulfulde-français Konngol munybe* qui peut être écouté en scannant les QR codes ci-dessous.

Épisode 1	Épisode 2	Épisode 3	Épisode 4
QR codes pour écouter les épisodes de la série documentaire <i>Konngol munybe</i>			

- **Épisode 1 – Le bonheur perdu**

Le bonheur, peut-on vraiment le définir ? On peut s’essayer certes, mais on se rendra vite compte que chacun pointerait son regard vers le besoin auquel aspire son âme. Les voix anonymes des rescapé·e·s de la crise Boko Haram nous apprennent dans cet épisode que ce bonheur se mesure à la hauteur de nos pertes et de nos espérances. Une chose insignifiante active la conscience du bonheur lorsqu’elle se perd. L’évanescence est inhérente à l’appréhension de ce sentiment subjectif.

- **Épisode 2 – Et la guerre débuta**

La résurgence de la guerre en Occident et en Orient a invisibilisé les guerres d’Afrique subsaharienne. Il se dégage l’impression que les armes se sont tuées en Lybie, au Nord-Kivu ou dans le bassin du Lac Tchad. Alors que les médias grand public semblent avoir détourné le regard du théâtre africain pour les conflits plus chauds, le film de la guerre de Boko Haram tourne toujours en boucle dans la mémoire vivante des rescapés. Les images d’affrontements, de décapitations, d’enlèvements, etc. défilent dans cet épisode.

- **Épisode 3 – S’adapter ou périr**

Lorsque crépitent les balles, l’instinct de survie prend le dessus et pousse à fuir les zones conflictuelles. Rester c’est périr. Partir c’est sauver sa vie et accepter d’intégrer le mode survie. Il pointe à l’horizon l’espoir de retrouver la dignité humaine. Partir vers cet horizon c’est accepter de s’adapter. Quels sont les repères et les forces psychologiques, sociales, spirituelles et économiques sur lesquels les victimes de guerre s’appuient pour dépasser leur état traumatique et retrouver l’équilibre nécessaire pour leur reconstruction ? Les quatre voix invisibles de cette série documentaire esquissent une réponse avec leur propre narration.

- **Épisode 4 – Rêve en couleurs**

Le traumatisme de la guerre n’éteint pas le rêve. Même si le réveil est parfois brutal, les rêves ne quittent jamais l’esprit des résilients. Les cauchemars peuvent certes troubler les nuits, mais les rêves se transforment en journée en de douces rêveries. Pendant ces moments d’exception, l’espoir effleure et pansé les cœurs, les couleurs reviennent à la vie

assombrie. La rêverie adoucit les malheurs et console la vie. Finalement, le retour sur la terre d'origine apparaît comme le rêve suprême de ceux et celles qui ont fui Boko Haram.

- L'affiche

- **Le portfolio (voir annexes)**

6. ANALYSE DES ÉCARTS

Le **premier objectif de cet axe a été partiellement atteint**. Après l'analyse d'une base de données sur la même thématique, l'équipe de recherche a conçu un guide d'entretien qui lui a permis de recueillir **quatre récits au Cameroun et quatre récits au Tchad** des déplacés et réfugiés. Il a été difficile de retrouver les accueillants de la première heure et **leurs récits se sont finalement avérés moins importants**, à l'issue de la pré-enquête, par rapport à la question de la résilience.

Le **deuxième objectif de l'axe a, lui aussi, été partiellement atteint (80 %)**. La série documentaire **prévoyait cinq épisodes** au début, mais **nous en avons réalisé quatre**. Le cinquième épisode ne concernait pas directement les données. Il était prévu de rassembler des experts autour d'un plateau pour qu'ils nous livrent leurs commentaires en tant que auditeurs-témoins. La mobilisation n'a pas été possible pour des questions de budget d'une part et d'indisponibilité d'autre part.

Le **troisième objectif a été reformulé** dans la mesure où il est contre-indiqué de produire des notes de politique dans le cadre d'une recherche-création. Le portfolio, document à la fois artistique et heuristique, s'est finalement imposé pour accompagner la diffusion de la série documentaire bilingue *Konngol munybe*. C'est cette recommandation que nous avons suivie.

7. LEÇONS APPRISES

Voici les quatre leçons que nous pouvons tirer de la réalisation de l'axe 3 du projet « L'Afrique à hauteur du monde » :

- **Leçon n° 1 – encourager le développement par le financement intérieur et réduire la part du financement extérieur**

Pour hisser « l'Afrique à hauteur du monde », il faudra entre autres régler la question de l'extraversion financière, car on ne peut prétendre véritablement se développer en comptant uniquement sur les financements extérieurs. En ce sens, le Fonds Macky Sall pour la recherche, à travers le Cames, offre la possibilité aux scientifiques africains de travailler dans les mêmes conditions matérielles que leurs collègues du Nord.

- **Leçon n° 2 – encourager la collaboration des chercheurs africains pour l'éclosion de l'Afrique**

La collaboration intra-africaine est essentiellement pour l'éclosion de l'Afrique. La crise de Boko Haram est transfrontalière et l'on ne saurait entrevoir une réflexion qui ne prenne pas en compte cette dimension. Le Cameroun et le Tchad partagent une même frontière, il a donc été bénéfique de faire collaborer des chercheurs camerounais et tchadiens sur une même thématique.

- **Leçon n° 3 – façonner l’imaginaire à travers le financement des projets de recherche-crédation**

L’innovation dans les sciences humaines et sociales doit passer par leur capacité à produire des résultats réutilisables et accessibles à un public profane. Au lieu d’encourager exclusivement les travaux dont les résultats seront enterrés dans les revues et ouvrages scientifiques réservés exclusivement aux chercheurs, les institutions de financement devraient davantage soutenir des projets de recherche-crédation qui aboutiront à la réalisation des contenus audiovisuels : affiches, peintures, pièces de théâtre, documentaires, podcasts, films, dessins animés, etc. Ces productions pourront à leur tour alimenter les radios, le web, les télévisions, les expositions, les musées ou les contenus des associations communautaires. De cette manière, l’on pourra façonner l’imaginaire de l’Africain et le préparer à affronter les défis de la mondialisation.

- **Leçon n° 4 – éduquer l’humanité à travers des projets impactants**

Le documentaire bilingue *fulfulde-français Konngol Munybe* est une réponse explicite à la déclaration mondiale *Éduquer l’humanité pour le troisième millénaire*¹. À partir de la thématique générale des affres de la guerre, il constitue une ressource pédagogique susceptible d’embrayer des activités réflexives d’éducation à l’humanité de l’actuel millénaire. Il est pensé pour être un support réflexif dans la mesure où il pose l’humain comme la source des conflits, mais également la béquille sur laquelle il faudrait s’appuyer pour s’en sortir.

8. RECOMMANDATIONS

Voici nos trois recommandations :

- **Recommandation n° 1 – augmenter le financement des sciences humaines et sociales à l’ère de l’influence et de la propagande**

Accorder des financements subséquents aux sciences humaines et sociales et les associer davantage aux initiatives de développement pour faire face aux défis planétaires (réchauffement climatique, menaces de guerre mondiale, terrorisme, immigration, nutrition, santé, etc.) et les aider également à constituer un front solide dans la lutte pour l’influence et la propagande médiatique.

- **Recommandation n° 1 – mettre en place des politiques de recherche qui encouragent et valorisent les projets de recherche-crédation**

Encourager la mise sur pied des projets de recherche-crédation, leur financement et leur valorisation dans la carrière des chercheurs. Contrairement à des travaux ordinaires (articles et ouvrages scientifiques), ce type de projets aboutit à la production des savoirs qui peuvent immédiatement être mis à la disposition du grand public. Un article ou un

¹ Barnett, R., Airaksinen, T., Kohan, W., Batra, P., Webster, S., Lynch, K., Maringe, F., Weaver, J., Martínez Larrechea, E., Waghid, Y., Gelaw Woldeyes, Y., Srinivasan, R., & Kozhevnikova, M. (2024). *Éduquer l’humanité pour le troisième millénaire. Une déclaration mondiale de 2024.*

ouvrage scientifique peut donc déboucher sur une œuvre d'art, un film ou être transformés en des supports pédagogiques et ludiques, par exemple.

- **Recommandation n° 3 – développer des contenus endogènes par et pour les victimes dans les interventions humanitaires**

Les projets d'intervention humanitaire doivent inclure les populations cibles dans la production des savoirs. Elles sont les véritables actrices du changement et leur regard critique est parfois meilleur qu'un audit d'experts.

- **Recommandation n° 4 – alléger les procédures administratives dans l'octroi des financements et améliorer les mécanismes d'audit**

Il serait préférable de développer des mécanismes améliorés d'audit de la recherche dans le financement des projets plutôt que d'alourdir les procédures administratives dans l'octroi des financements. Les chercheurs n'ont pas suffisamment de temps pour consacrer la majeure partie de leur temps à justifier l'utilisation des fonds plutôt qu'à être sur le terrain ou dans leur laboratoire.

9. CONCLUSION

L'axe 3 « Les récits de la résilience : leçons de vie du parcours des déplacés, réfugiés et accueillants (Cameroun, Tchad) » a abouti à la réalisation de la série documentaire bilingue *fulfulde-français Konngol munybe* qui se positionne à la frontière du scientifique et de l'artistique. Il est issu d'un projet académique (L'Afrique à hauteur du monde) dont l'objectif général est de répondre à la problématique du développement de l'Afrique à partir des savoirs endogènes². Dans le cas d'espèce, il s'agissait précisément des savoirs empiriques, c'est-à-dire ceux qui relèvent du vécu des individus et qui constituent l'essentiel des leçons à tirer dans leur lutte contre les traumatismes de la guerre. Savoirs locaux pour Henri Tourneux³, Gaston Mialaret⁴ les situe à une échelle locale et les oppose, de ce fait, aux savoirs scientifiques, plus généraux. Ils sont donc forcément associés à un lieu (le bassin du Lac Tchad en l'occurrence) et plus ou moins marqués d'une temporalité (depuis les premières incursions de la secte Boko Haram à nos jours).

L'axe 3 propose un format de production sonore qui valorise les langues africaines. Contrairement à la méthode du sous-titrage filmique, le doublage (du film) radiophonique brille par sa colonialité en ceci qu'il efface les langues africaines derrière les langues coloniales. Il est perpétué l'idée d'une domination de ces dernières et l'incapacité des premières à exprimer la complexité des choses. En dépit des contraintes de temps, le documentaire bilingue vient fort heureusement rompre avec cette pratique. La méthode de traduction/interprétation évite ainsi de noyer le *fulfulde* dans des voix françaises qui

² Hountondji, P. J. (Éd.). (1994). *Les Savoirs endogènes : Pistes pour un développement endogène en Afrique*. Codesria.

³ Tourneux, H. (2019). Les savoirs locaux : Comment les découvrir et comment les transmettre. In C. Dili-Palaï (Éd.), *Savoirs locaux, savoirs endogènes : Entre crises et valeurs* (p. 15-29). Les Éditions du Schabel.

⁴ Mialaret, G. (2011). Savoirs théoriques, savoirs scientifiques et savoirs d'action en éducation. In J.-M. Barbier (Éd.), *Savoirs théoriques et savoirs d'action* (p. 161-187). Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.barbi.2011.01.0161>

peuvent être désincarnées et coupées de l'expérience du vécu. Elle élargit en outre l'éventail des auditeurs et auditrices dans la mesure où elle permet au documentaire d'être diffusé dans tout l'espace francophone sans léser les locuteurs du *fulfulde*. En prenant appui sur la transnationalité du *fulfulde*, la série documentaire ouvre ainsi une voie pour la valorisation des langues africaines sans renier toutefois les langues héritées de la colonisation. *Konngol munyɓe* parle directement aux victimes dans une langue qui leur est familière et a été pensé pour intégrer immédiatement le circuit de la diffusion.

10. ANNEXES

- Quatre épisodes de la série documentaire *Konngol munyɓe*
- Quatre QR codes (un pour chaque épisode)
- Une affiche de la série documentaire
- Un portfolio de la série documentaire
- Données brutes (12 fichiers audio)
- Trois transcriptions des données brutes
- Guide d'entretien
- Modèle de lettre de consentement
- 12 lettres de consentement signées
- Une vignette